

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

2022

ISSN 2181-0982

Doi Journal 10.26739/2181-0982

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

ТОШКЕНТ-2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№3 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления: Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2022

Электронная версия
журнала на сайтах:
<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#3 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 3/2022

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. G'aybiev A.A., Djurabekova A.T. VOLALAR VA O'SMIRLARDA DIABETIK POLINEVROPATIYANI DAVOLASH FONIDA NEYROTROFIK OMIL VA FAKTORLARI.....	6
2. Pўлатов С.С., Рўзиев Ф.Ф., Икрамова Ф.А., Уроков Р.А. ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ҚАНДЛИ ДИАБЕТ ФОНИДА КЕЧИШИДА ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ САМАРАДОРЛИГИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ДИАБЕТ АСОРАТЛАРНИ ЎРГАНИШ.....	10
3. Ниёзов Ш.Т., Джурабекова А.Т. ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТА У ДЕТЕЙ.....	16
4. Куранбаева С.Р., Акрамова Д.Т., Хакимов С.Ш., Каландарова С.Х. РОЛЬ ГЕМОДИНАМИЧЕСКОГО СТЕНОЗА БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ СОСУДОВ В РАЗВИТИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	22
5. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Худойбергенов Н.Ю., Нуржонов А.Б., Ходжанова Т.Р. ПОСТКОВИДНАЯ АСТЕНИЯ И СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ – ОДНО ЛИ И ТОЖЕ?.....	25
6. Хайдарова Д.К., Кудратова Ш.Р. СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЖЕНЩИН ВСЛЕДСТВИЕ НЕЙРОИММУНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПОСЛЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ COVID-19.....	30
7. Вахабова Н.М. СТРУКТУРА КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЧАСТОТА ОСТРЫХ МОЗГОВЫХ ИНСУЛЬТОВ У МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	36
8. Киличев И.А., Матмуродов Р.Ж., Мирзаева Н.С., Рахимов А.Э. ЕНГИЛ БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДАН КЕЙИНГИ ДАВРДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАРНИНГ ДИНАМИКАСИ.....	39
9. Уринов М.Б., Тулаев М.Ж. АСПЕКТЫ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ.....	44
10. Ходжиева Д.Т., Исмоилова Н.Б. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ МИСТЕНИЕЙ ПО ДАННЫМ КОМПЛЕКСНОГО НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ.....	48
11. Ходжиева Д.Т., Худойназаров Ҳ.С., Исмоилова Ш.С. ОСОБЕННОСТИ ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	52
12. Якубов Ж. Б., Хасанов Х. А., Алиходжаева Г. А., Хужаназаров И. Э., Джуманиязов М. КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	57
13. Эшқувватов Г.Э., Кариев Г.М., Якубов Ж.Б., Асадуллаев У.М., Тухтамуродов Ж.А., Ходжиметов Д.Н. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ ПИТАЮЩИХ СОСУДОВ ПРИ ХИРУРГИИ МЕНИНГИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	62
14. Каландарова С.Х., Муратов Ф.Х., Юсупова Д.Ю. ЭПИЛЕПСИЯ И СОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	66
15. Хайдаров Н.К., Абдуллаева М.Б., Турсунова М.О., Ядгарова Л.Б., Актамова М.У. РОЛЬ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ТРАНЗИТОРНО-ИШЕМИЧЕСКИХ АТАК И В ПРОФИЛАКТИКЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У СОТРУДНИКОВ МВД.....	69
16. Ходжаева Н.А. СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗА У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ НА ФОНЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	74

УДК 616-08, 616-009.21

Ходжиева Дилбар Таджиевна,
Исмоилова Нигора Бахтиёровна
Бухарский государственный медицинский институт

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ МИАСТЕНИЕЙ ПО ДАННЫМ КОМПЛЕКСНОГО НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6759516>

АННОТАЦИЯ

В статье приведены результаты комплексного нейропсихологического обследования больных миастенией, которое выявило интеллектуально-мнестические расстройства в 36,6 % случаев: нарушения процессов запоминания, снижение объема кратковременной памяти, более быструю истощаемость внимания. Заболевание может манифестировать в любом возрасте, во многих случаях приводит к инвалидизации и потере трудоспособности, в связи с чем остается актуальной проблемой с множеством нерешенных вопросов в отношении не только этиологии и патогенеза, но и клинической картины заболевания.

Ключевые слова: миастения, память, нейропсихология, когнитивные, интеллектуальные.

Xodjiyeva Dilbar Tadjiyevna,
Ismoilova Nigora Baxtiyorovna
Bukhara State Medical Institute

DETERMINATION OF THE STATUS OF COGNITIVE FUNCTIONS IN PATIENTS WITH MYASTHENIA THROUGH COMPLEX NEUROPSYCHOLOGICAL TEST DATA

ANNOTATION

The article presents the results of a comprehensive neuropsychological examination of patients with myasthenia gravis, which revealed intellectual-mnemonic disorders in 36.6% of cases: disturbances in memorization processes, a decrease in short-term memory, faster exhaustion of attention. The disease can manifest at any age, in many cases leads to disability and disability, and therefore remains an urgent problem with many unresolved questions regarding not only the etiology and pathogenesis, but also the clinical picture of the disease.

Keywords: myasthenia gravis, memory, neuropsychology, cognitive, intellectual.

Xodjiyeva Dilbar Tadjiyevna,
Ismoilova Nigora Baxtiyorovna
Buxoro davlat tibbiyot instituti

МУРАККАБ НЕЙРОПСИХОЛОГИК ТЕСТ МАЪЛУМОТЛАРИ ОРҚАЛИ МИАСТЕНИЯ КУЗАТИЛГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ ФУНКЦИЯЛАР ҲОЛАТИНИ АНИҚЛАШ

АННОТАЦИЯ

Мақолада миастения гравис билан оғриган беморларни кенг қамровли нейропсихологик текшириш натижалари келтирилган, бу 36,6% ҳолларда интеллектуал-мнестик бузилишларни аниқлади: ёдлаш жараёнарининг бузилиши, қисқа муддатли хотиранинг пасайиши, диққатнинг тезроқ чарчаши. Касаллик ҳар қандай ёшда намоён бўлиши мумкин, кўп ҳолларда ногиронлик ва ногиронликка олиб келади ва шунинг учун нафақат этиологияси ва патогенези, балки касалликнинг клиник кўриниши билан боғлиқ кўплаб ҳал этилмаган саволлар билан долзарб муаммо бўлиб қолмоқда.

Калит сўзлар: миастения гравис, хотира, нейропсихология, когнетив, интеллектуал.

Миастения — хроническое аутоиммунное заболевание, характеризующееся преходящей слабостью и утомляемостью скелетных мышц вследствие выработки антител к различным антигенным мишеням нервно-мышечного синапса [1, 2].

В последние годы широко изучаются вопросы, касающиеся оценки когнитивных функций при миастении. Известно, что в гипоталамусе, гиппокампальной извилине, среднем мозге, коре головного мозга имеются ацетилхолиновые рецепторы, структурно и генетически сходные с рецепторами на постсинаптической мембране нервно-мышечного синапса [5, 6].

Однако до настоящего времени обсуждается вопрос о возможности взаимодействия циркулирующих в крови антител с нейрональными холинорецепторами [7]. Были выявлены косвенные признаки дисфункции базальной холинергической системы головного мозга по данным пу-пиллометрии и при помощи метода когнитивных вызванных потенциалов головного мозга [8, 9]. Другие авторы придерживаются мнения, что из-за сверхмалой концентрации антител в ликворе и структурных особенностей нейрональных холинорецепторов их взаимодействие маловероятно [10].

M.V. Eizaguirre et al. (2017) [11] обнаружили высокую распространенность когнитивных расстройств у пациентов с миастенией. Среди обследованных 24 больных нарушения внимания были отмечены в 37,5 %, вербальной памяти - в 33,3 %, исполнительных функций - в 29,2 % случаев. Достоверные различия получены при сравнении показателей долговременной памяти, отсроченного воспроизведения и теста аналогий с результатами здоровых людей.

Согласно результатам исследований когнитивные функции при миастении могут быть абсолютно сохранены и иметь выраженные нарушения уже на ранних этапах развития заболевания [12-14]. Необходимо отметить, что когнитивные расстройства выявляются и у больных с другой нервно-мышечной патологией - мышечной дистрофией, и их патогенез также раскрыт не полностью [15]. По нашему мнению, данные различия могут быть связаны с особенностями формирования выборки пациентов, а также использованием различных рейтинговых шкал для оценки нейропсихологического статуса. Необходимо учитывать также возможность трансформации когнитивных нарушений на фоне стабилизации или ухудшения течения основного заболевания. Это обуславливает противоречивость литературных данных о распространенности интеллектуально-мнестических нарушений.

Цель исследования - уточнить состояние когнитивных функций у больных миастенией по данным комплексного нейропсихологического тестирования.

Материалы и методы

На базе в Бухарской областной многопрофильной центральной больнице в период с 2021 по 2022 г. обследовано 90 пациентов с миастенией в возрасте от 19 до 69 лет (средний возраст - $48,8 \pm 13,7$ года): 37 (41,1 %) мужчин и 53 (58,9 %) женщины. Средняя длительность заболевания составила $6,6 \pm 4,3$ года.

Диагноз «миастения» был установлен на основании клинических, инструментальных и лабораторных методов диагностики. Всем пациентам были проведены стимуляционная электронейромиография (ЭНМГ), прозеринавая проба, компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ) грудной клетки. 73 больным (81,1 %) выполнен имму-ноферментный анализ крови на определение уровня антител к ацетилхолиновым рецепторам.

Генерализованная форма миастении выявлена у 65 (72,2 %) пациентов, из них у 9 (13,8 %) диагностирована тяжелая форма заболевания, у 56 (86,2 %) средней степени тяжести. Глазная форма миастении встречалась в 25 (27,8 %) случаях. Тимостаза по данным КТ или МРТ грудной клетки выявлена у 26 (28,9 %) больных, среди них тимэктомиа выполнена в 16 (61,5 %) случаях. Серонегативных форм миастении зафиксировано не было.

Из обследования исключались пациенты, имеющие неврологические или соматические заболевания (тяжелые метаболические нарушения, выраженные нарушения функции печени или почек, гипотиреоз и т. д.), которые сопровождаются когнитивными нарушениями; пациенты, принимающие лекарственные средства, которые оказывают потенциально неблагоприятное влияние на когнитивные функции; больные с аггравацией когнитивных нарушений, а также с рентными установками.

Контрольная группа включала 30 добровольцев (12 мужчин, 18 женщин) в возрасте от 24 до 69 лет (средний возраст - $47,6 \pm 13,6$ года).

Исследование было одобрено локальным этическим комитетом Бухарской областной многопрофильной центральной больницы. Все пациенты были проинформированы о предстоящем исследовании и дали письменное согласие на участие в нем.

Для оценки состояния когнитивных функций проводили нейропсихологическое тестирование, включавшее в себя стандартные и общепринятые тесты. Для оценки ориентировки во времени и пространстве, кратковременной и долговременной памяти, счета, восприятия информации использовали краткую шкалу оценки психического статуса (MMSE) [16]. Для скрининга деменции с преимущественным поражением лобных и подкорковых церебральных структур применяли батарею лобной

дисфункции (FAB) [17]. Оптико-пространственные функции оценивали при помощи теста рисования часов [18]. Исследование памяти, утомляемости и активности внимания проводили с использованием методики заучивания 10 слов по А.Р. Лурия [19]. Устойчивость внимания, динамику работоспособности и скорость сенсомоторных реакций оценивали с помощью пробы Шульце [20]. Определение показателей личностной и ситуативной тревожности осуществляли при помощи шкалы тревоги Спилбергера - Ханина [21].

Для комплексной оценки показателей когнитивных функций было проведено сопоставление данных нейропсихологического тестирования в основной группе по следующим критериям: возраст, клиническая форма заболевания, наличие в анамнезе опухоли тимуса. Нами был разработан единый результирующий показатель в баллах, отражающий изменения различных когнитивных функций. Для вычисления данного показателя результаты всех тестов были приведены в единую рейтинговую систему и суммированы. Результаты интерпретировали по общему количеству баллов, набранных пациентом в процессе тестирования. Были вычислены диапазоны значений, соответствующих нормальному уровню когнитивных функций, легким, умеренным нарушениям, а также уровню деменции.

В ходе исследования применяли различные методы статистического анализа: определение критерия Шапиро - Уилка; оценку статистической значимости различия количественно го показателя в двух группах при помощи непараметрического критерия Манна - Уитни (Mann-Whitney *U*-Test) и непараметрический дисперсионный анализ при помощи критерия Крускала - Уоллиса (Kruskal-Wallis ANOVA by Ranks). Количественные признаки описывали с использованием медианы, 25-го и 75-го перцентилей. Нулевую статистическую гипотезу отвергали при уровне значимости $p < 0,05$. Статистический анализ осуществляли с применением пакета STATISTICA 8.0 (StatSoft®, Inc., USA).

Результаты и обсуждение

Анализ когнитивных функций по шкале MMSE не выявил достоверных различий между суммарным количеством баллов у здоровых испытуемых ($27,8 \pm 1,2$) и больных миастенией ($27,1 \pm 1,0$). Однако установлено, что в группе пациентов с миастенией чаще возникали трудности при отсроченном воспроизведении трех слов и рисовании двух пересекающихся многоугольников. Отмечено, что в группе пациентов старше 60 лет суммарное количество баллов по результатам тестирования было достоверно ($p < 0,05$) ниже, чем у испытуемых контрольной группы аналогичного возраста.

По результатам пробы Шульце у больных миастенией выявлены легкие нарушения сенсомоторных реакций в виде снижения способности к быстрому переключению внимания и увеличения суммарного времени, затраченного на работу с каждой таблицей (рис. 1). Средняя эффективность работы в основной группе составила $44,0 \pm 11,7$, в группе сравнения - $40,7 \pm 8,9$.

Согласно результатам теста на заучивание 10 слов по А.Р. Лурия у пациентов с миастенией обнаружено легкое снижение объема кратковременной памяти и нарушение отсроченного воспроизведения слов по сравнению с контрольной группой (рис. 2). Установлено, что у 46,6 % больных миастенией кривые запоминания имели вид «плато», что свидетельствует о снижении концентрации внимания и нарушении удержания предложенного материала. Среднее значение показателя непосредственного воспроизведения слов в группе больных составило 7,3 балла, отсроченного воспроизведения - 7,0; в контрольной группе соответственно 7,7 и 7,8 балла.

При выполнении батареи тестов для оценки лобной дисфункции не было выявлено существенной разницы между показателями у здоровых лиц ($16,1 \pm 1,7$) и пациентов с миастенией ($16,8 \pm 1,5$), что свидетельствует о сохранности функций лобных долей головного мозга.

Исследование оптико-пространственных функций по данным теста рисования часов не зафиксировало значимых различий между показателями основной ($9,4 \pm 0,8$) и контрольной групп ($9,0$

± 1,0).

По данным шкалы Спилберга — Ханина выявлен высокий уровень ситуативной и личностной тревоги у 37 (41,1 %)

Рис. 1. Оценка результатов обследования больных миастенией по таблицам Шульте

Комплексное нейропсихологическое обследование позволило заключить, что общая оценка когнитивных функций не имела существенных различий между пациентами с миастенией и испытуемыми контрольной группы. В основной группе интеллектуально-мнестические нарушения отмечены в 36,6 % случаев, из них легкие когнитивные нарушения наблюдались у 83,3 % пациентов, умеренные — у 16,7 %. В группе контроля когнитивные нарушения диагностированы у 33,3 % испытуемых, из них легкие нарушения выявлены у 80,0 % обследованных, умеренные — у 20,0 %. Случаев деменции зафиксировано не было. Однако у больных с тимоной до выполнения тимэктомии и у пациентов с длительностью заболевания более 10 лет наблюдались более выраженные нарушения памяти и внимания ($p < 0,05$).

Заключение

Таким образом, на основании проведенного исследования установлено, что у больных миастенией имеются легкие

испытуемых основной группы.

Не установлено наличия корреляционной связи между развитием когнитивных нарушений и формой миастении.

Рис. 2. Результаты обследования больных миастенией по методике заучивания 10 слов по А.Р. Лурия в сравнении с показателями контрольной группы

нейродинамические нарушения, проявляющиеся в виде снижения объема кратковременной памяти, более быстрой истощаемости внимания и нарушения процессов запоминания. Случаев развития тяжелых когнитивных нарушений среди исследованных пациентов зарегистрировано не было, однако вследствие более тонкой организации и особенностей анатомического строения нарушения функции памяти и внимания могут развиваться при миастении уже на ранних этапах заболевания. Данные нарушения могут оставаться вне поля зрения как клинициста, так и самого пациента и выявляются лишь при углубленном нейропсихологическом тестировании. Однако подобные изменения могут накладывать ограничения на профессиональную деятельность, связанную с быстротой принятия решений и запоминания большого объема информации, что обуславливает необходимость их выявления и коррекции.

Список литературы

1. Санадзе А.Г. Миастения и миастенические синдромы. — 2-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. [Sanadze AG. Miasteniya i miastenicheskie sindromy. 2nd ed. Moscow: GEOTAR-Media; 2017. (In Russ.)]
2. Миастения: диагностика и лечение / Под ред. С.В. Лобзина. — СПб.: СпецЛит, 2015. [Miasteniya i miastenicheskie sindromy. Ed by S.V. Lobzin. Saint Petersburg: SpetsLit; 2015. (In Russ.)]
3. Косачев В.Д., Алексеева Т.М., Лобзин С.В., и др. Отдаленные результаты хирургического лечения миастении // Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. — 2016. — Т. 8. — № 3. — С. 19—23. [Kosachev VD, Alekseeva TM, Lobzin SV, et al. Long-term results of surgical treatment of myasthenia. Herald of the Northwestern State Medical University named after I.I. Mechnikov. 2016;8(3):19-23. (In Russ.)]
4. Косачев В.Д., Соколова М.Г. Миастения (клиническая картина, диагностика, лечение). — СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2013. [Kosachev VD, Sokolova MG. Miasteniya (klinicheskaya kar-tina, diagnostika, lechenie). Saint Petersburg: Izdatel'stvo SZGMU im. I.I. Mechnikov; 2013. (In Russ.)]
5. Joshi D, Bhatia M, Gupta S, et al. Cognitive evaluation in myasthenia gravis: A P300 and neuropsychological study. Neurol Asia. 2006;(11):97-102.
6. Yakel JL. Cholinergic receptors: functional role of nicotinic ACh receptors in brain circuits and disease. Pflugers Arch. 2013;465(4):441-450. doi: 10.1007/s00424-012-1200-1.
7. Wonnacott S, Bermudez I, Millar NS, Tzartos SJ. Nicotinic acetylcholine receptors. Br J Pharmacol. 2018;175(11):1785-1788. doi: 10.1111/bph.14209.
8. Kaltsatou A, Fotiou D, Tsiptios D, Orologas A. Cognitive impairment as a central cholinergic deficit in patients with Myasthenia Gravis. BBA Clin. 2015;3:299-303. doi: 10.1016/j.bbacli.2015.04.003.
9. Hamed S, Mohamed M, Youssef A, et al. Assessment of cognitive function in patients with myasthenia gravis. Neuroimmunol Neuroinflamm. 2014;1(3):141. doi: 10.4103/2347-8659.143671.
10. Xuseynovna K. S. A. et al. Optimization of the Diagnosis and Treatment of Oral Epulis Based on Morphological and Cytological Analysis //Texas Journal of Medical Science. — 2022. — Т. 6. — С. 24-26.
11. Хайдарова Д. К., Казаков Б. Ш. Оптимизация лечения когнитивной дисфункции, развивающейся на фоне сахарного диабета //журнал неврологии и нейрохирургических исследований. — 2021. — Т. 2. — №. 4.
12. Ходжиева, Дилбар Таджиевна, Дилдора Кадировна Хайдарова, and Ситора Бахрамовна Барнаева. "клинико-неврологические аспекты изучения факторов риска возникновения сосудистых судорог при геморрагическом инсульте." журнал неврологии и

- нейрохирургических исследований 3.2 (2022).
13. Ходжаева Д.Т., Хайдарова Д.К. Хайдаров Н.К. Совершенствование диагностической тактики постинсультных когнитивных расстройств. Журнал Биомедицина. – 2019. - №5. С. 80-86.
 14. Ходжиева Д.Т. Клинико-неврологическая и параклиническая характеристика больных с ишемическим инсультом в зависимости от наличия когнитивного дефицита. Неврология журналы – 2019. - № 4. С.29-33
 15. Хайдарова Д.К., Ходжиева Д.Т., Самадов А.У. Оптимизация терапии сосудистой деменции в раннем восстановительном периоде инсульта. Медицинский журнал Узбекистана. №5 (80) 2019, 23-27.
 16. Хайдарова Д.К., Ходжиева Д.Т., Хайдаров Н.К. Показатели нейропсихологических исследований у больных с умеренными когнитивными расстройствами на фоне хронической ишемии мозга. Неврология журналы – 2020. - № 1. С. 34-37.
 17. Ходжиева Д.Т., Самадов А.У. Джунаидова А.Х. Совершенствование диагностической тактики и особенности когнитивного дефицита у постинсультных больных. Неврология журналы – 2020. - № 1. С.49-51
 18. Khodjjeva D. T., Khaydarova D. K. Clinical and neurophysiological characteristics of post-insular cognitive disorders and issues of therapy optimization. Central Asian Journal of Pediatrics. Dec.2019. P 82-86
 19. Ходжаева Д.Т. Low-dose neuroprotection in case of cognitive disorders in patients with ischemic stroke. International Journal of Pharmaceutical Research | July – 2019. С.1167-1170.
 20. Ходжаева Д.Т. Clinical - Neurophysiological Characterization Of Postinsular Cognitive Disorders And Issues Of Therapy Optimization. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology Vol-11-Issue-9-September - 2019. P.27-35.
 21. Ходжиева Д.Т. Ways To Optimize Therapy For Post-Stroke Cognitive Disorders. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology Vol-11-Issue-9-September. - 2019 P.36-45.
 22. Ходжиева Д.Т., Джунаидова А.Х. Rehabilitation of patients with acute disorders of cerebral circulation and improvement. Журнал клинической психологии и психиатрии. №1.2020.С 13-19.
 23. Хайдарова Д.К., Хайдаров Н.К., Маджидова Ё.Н., Ходжаева Д.Т. Влияние различных типов лечения на холинергическую и FAS – опосредованную систему у больных хронической ишемией мозга с умеренными когнитивными расстройствами. Научно-практический журнал, Неврология. – Ташкент, 2015. – №2. – С. 46-47.
 24. Хайдарова Д.К., Маджидова Ё.Н., Ходжаева Д.Т. Влияние хронической ишемии головного мозга на когнитивные вызванные потенциалы. Научно-практический журнал, Неврология. – Ташкент, 2015. – №2. – С. 56.
 25. Khaydarova Dildora Kadirovna, Samadov Alibek Uktamovich. Optimization of neuroprotective therapy for ischemic stroke in the acute period. Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. №3. 2020 С. 13-15.
 26. Khaydarova Dildora Kadirovna, Samadov Alibek Uktamovich. Current issues in the development of neuroprotective therapy in ischemic stroke. Web of Scientist: International Scientific Research Journal 2021. P. 6-10
 27. Khodjjeva D. T., Khaydarova D. K., Khaydarov N. K. Clinical and neuroimaging diagnostics of syringomyelia associated with Chiari malformation. International Journal of Pharmaceutical Research. 2021. P. 2418-2415.
 28. Хайдаров Нодиржон Кадирович, Хайдарова Дилдора Кадировна. Clinical And Etiological Factors Of Atopic Stroke (Literature Review). NVEO - Natural Volatiles & Essential Oils. 2021.P. 12049-12058

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000